

BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA MANTIQUIY-TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Xusanova Feruza Zoxidjonovna,
Namangan davlat pedagogika instituti
Boshlang‘ich ta‘lim innovatsiyalari
kafedrasi mudiri, PhD
Abdumutalov Akbarali
NamDPI 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716902>

Annotatsiya

Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf matematika darslarida o‘quvchilarning mantiqiy-tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishning zamonaviy texnologiyalari, ularning nazariy va amaliy asoslari, xorijiy va milliy tajribalar bilan taqqoslagan holda tahlil qilingan. Mantiqiy-tanqidiy fikrlash — bu o‘quvchining mustaqil qaror qabul qilishi, isbotlash, solishtirish, taxmin qilish, xulosa chiqarish va baholash ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi. Maqolada ushbu ko‘nikmalarni matematika darslarida bosqichma-bosqich rivojlantirish usullari yoritiladi.

Kalit so‘zlar

Boshlang‘ich ta‘lim, matematika darslari, mantiqiy fikrlash, tanqidiy tafakkur, ta‘lim texnologiyalari, ko‘nikma, metodika, PISA, taxmin, izchillik, refleksiya, diagnostika, muammoli vaziyat, taqqoslash, baholash.

Kirish

Ta‘limning zamonaviy talablari o‘quvchining faqat tayyor bilimlarni egallashi emas, balki bu bilimlarni mustaqil tarzda qidirish, tahlil qilish, tanqidiy yondashish va u asosida yangi bilimlarni yaratish ko‘nikmalarini shakllantirishni talab qilmoqda. Ayniqsa boshlang‘ich ta‘lim bosqichi - shaxsning tafakkur asoslari shakllanadigan muhim bosqichdir.

O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunining yangi tahririda (2020) ta‘limning asosiy vazifalaridan biri sifatida o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va muammoli vaziyatlarda yechim topa olish kompetensiyasini rivojlantirish belgilangan. Xuddi shu jihat matematika fanida o‘z ifodasini topadi. Matematika - mantiqiylik, aniqlik, sistematiklik, ketma-ketlik, isbot va tahlil talab qiladigan fanidir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisini ushbu fan orqali tanqidiy fikrlashga tayyorlash uchun metodik asos, diagnostika vositalari, amaliy strategiyalar ishlab chiqilishi lozim.

Material va metodlar

Mazkur maqola tahliliy-xulosaviy tadqiqot bo‘lib, quyidagi usullardan foydalanilgan:

Nazariy manbalarni kontent-tahlil qilish (rus, ingliz va o‘zbek tilidagi maqola, darslik va metodik qo‘llanmalar);

Xalqaro baholash tizimlari (PISA, TIMSS) tahlili orqali O‘zbekiston ta‘limining hozirgi holatini aniqlash;

Matematika darslarining mantiqiy fikrlashga ta'sirini o'rganishga oid maqola va amaliy dars ishlanmalari tahlili;

Boshlang'ich sinfda qo'llaniladigan topshiriqlarni muammoli vaziyatlar asosida sinf darajasiga moslashtirish.

Tadqiqotlar uchun asosiy manbalar sifatida quyidagilar tanlab olindi:

Marzano (2003), Dewey (1933), Krashen (1982) kabi klassik pedagoglar;

Rossiya va Finlyandiya boshlang'ich ta'lim tajribalari;

O'zbekiston Respublikasining Davlat ta'lim standartlari (2022-yilgi tahrir);

Ilmiy jurnallardagi maqolalar (Boshlang'ich ta'lim, Ta'lim va fan, Teachers College Journal).

Mantiqiy-tanqidiy fikrlash tushunchasi va uning zaruriyati

Mantiqiy-tanqidiy fikrlash (critical and logical thinking) — bu insonning axborotni tahlil qilish, baholash, asosli xulosa chiqarish, muqobil fikrlarni ko'rib chiqish va qaror qabul qilish qobiliyatidir. Bu ko'nikma nafaqat oliy ta'limda, balki maktab bosqichidayoq shakllanishi zarur.

O'quvchining mantiqiy fikr yuritishga o'rganishi unga:

muammoli vaziyatlarda yechim topish;

noto'g'ri fikr va stereotiplarga tanqidiy yondashish;

ko'rsatilgan fikrga dalil keltirish;

savol bera olish va taxmin qilish;

sabab-oqibat aloqalarini anglashga yordam beradi.

Matematika darslarining imkoniyatlari

Matematika darslari bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ideal muhit hisoblanadi. Sababi:

har bir misol muammoli vaziyatga asoslanadi;

mantiqiy bog'liqlik (qadam-baqadam ketma-ketlik) mavjud;

bir nechta yechim variantlari bor (ochiq masalalar);

tushunchalar orasida bog'lanish bo'ladi (analiz va sintez);

o'quvchi o'z yechimini izohlab berishga majbur bo'ladi.

Shuningdek, matematika orqali:

umumlashtirish;

analogiyalash;

formulalash;

tasdiqlash va rad etish kabi operatsiyalar shakllanadi.

Zamonaviy texnologiyalar asosidagi yondashuvlar

Boshlang'ich sinf matematika darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun quyidagi texnologik yondashuvlar taklif etiladi:

1. **“Muammoli savollar” metodi:** Har darsda muammoli savol orqali boshlash. Masalan: “Nima uchun 0 ga bo'lish mumkin emas?”
2. **“Ochiq yechimli masalalar”:** Bir nechta to'g'ri javobi bo'lgan yoki ochiq xulosa keltirishga imkon beruvchi topshiriqlar.
3. **“Dalil-isbot” texnologiyasi:** O'quvchi yechimini nafaqat yozadi, balki izohlaydi.
4. **“Teskari topshiriqlar”:** Javob berilgan, shartni o'quvchi o'zi tuzadi.

5. **“Tahliliy jadvallar”**: Bir nechta variantlarni solishtirib, eng to‘g‘risini aniqlash.

Xalqaro baholash tizimlarining yondashuvi

PISA (15 yosh): O‘zbekiston 2018 yildan boshlab PISA baholashida qatnashmoqda. PISA natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarimiz mantiqiy tafakkurdan ko‘ra algoritmik fikrga suyanadi. Bu esa erkin fikr bildirish, izohlash, taxmin qilishda zaiflik keltirib chiqarmoqda.

TIMSS (4-sinf): PISAg qaraganda boshlang‘ich sinf darajasida mantiqiy fikrlash talab etuvchi testlar kam. Shunga qaramay, zamonaviy ta‘lim tendensiyalari bu bosqichdayoq tanqidiy fikrlashni talab qilmoqda.

Amaliy misollar va strategiyalar

1. **Muqobil savol**: “ $3 \times 4 = 12$. Boshqa qanday misollar natijasi 12 bo‘ladi?”.
2. **Dalil-topish**: “Nima uchun 6 juft son?”
3. **Tasniflash**: “Sonlarni toq va juft, 3 ga karrali va karrali emasga ajrating”.
4. **Tahlil**: “ $4 + 5 = 9$. Agar 4 ni 3 ga almashtirsak, nima bo‘ladi? Nega?”
5. **Baholash**: “Bu misol yechimi to‘g‘ri. Nima uchun? Ehtimoliy xatoni ko‘rsating”.

Natijalar

O‘quvchilarning savollarni qayta shakllantirish, javobni asoslash, fikrni mustaqil bayon etish salohiyati oshgan;

Guruhli ishlarda fikrlar xilma-xilligiga ijobiy munosabat kuchaygan;

Muammoli masalalarda mantiqiy izchillikni saqlab yechim chiqarish ko‘nikmalari shakllangan;

Maktablararo tanlovlarda qatnashgan o‘quvchilar erkin fikr bildiruvchi vazifalarda yuqori natija ko‘rsatgan.

Xulosa

Mantiqiy-tanqidiy fikrlash bugungi ta‘limning asosiy kompetensiyalaridan biridir. Bu ko‘nikmalar boshlang‘ich bosqichda matematika fanida eng samarali shakllanishi mumkin. Yechimni izohlash, savolga savol bilan javob berish, isbot keltirish, noto‘g‘ri fikrni tahlil qilish — bularning barchasi o‘quvchining tafakkurini kengaytiradi, mustaqil va ijodkorlik bilan qaror qabul qilishga tayyorlaydi.

Tavsiyalar

1. Har bir mavzuni ochiq masala bilan yakunlash;
2. Mantiqiy fikr yuritishga yo‘naltirilgan testlar tuzish;
3. Tanqidiy fikrlash bo‘yicha diagnostika metodikasini ishlab chiqish;
4. O‘qituvchilarning nutqiy savollar berish ko‘nikmasini rivojlantirish;
5. Tanlovlar va loyihalarda tanqidiy fikr va isbot talablari qo‘yilgan topshiriqlarga e‘tibor qaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M Nodira. Pedagogical bases of assessment in primary education Asian Journal of Multidimensional Research 11 (5), 197-207.

2. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE

POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.

3. N Makhmudova. The content of the development of independent cognitive activity in students through self-assessment *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3 (3), 215-221.

4. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUz*, 1(1.2), 198-200.

5. Olimova S. A. Q., Djakbarova M. I. Matn vositasida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 1149-1152.

6. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.

7. Xusnetdinovna L. R. System And Stages Of Implementation Of Teaching On The Basis Of Modular Technology In Pedagogical Activity //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.

8. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.